

Área Conurbada de Florianópolis (ACF)

Última atualização: 14/12/2024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14475063>

Acesso a instituições de ensino (1600m)

Este mapa mostra a quantidade de instituições de ensino alcançadas a partir de cada segmento de via dentro de um raio de 1600m, considerando distâncias pela rede viária.

Isso inclui todos os tipos de instituições de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio, Superior, Profissionalizante, e de Jovens Adultos.

Fonte dos dados:
Instituições de Ensino: [Geobr \(2022\)](#)
Rede viária: Open Street Map (2023)
Limites dos municípios: IBGE e Prefeitura Municipal de Florianópolis

Concepção: Bárbara Vallilo Siqueira e Renato Saboya.
Elaboração: Renato Saboya
Este mapa foi elaborado no QGIS com o plug-in [PST](#).

